

Diseño de una metodología para la distribución de áreas en un zoológico

J. Garnica González¹, S. B. Ramírez Reyna¹, H. Rivera Gómez^{1*}, R. Cadena Uribe¹, J. G. Licona Olmos¹

¹Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

* hector_rivera@uaeh.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Todas las distribuciones en planta son diferentes, pero hay unas más peculiares que otras, debido a que no producen bienes, sino una experiencia como los zoológicos, que tienen la finalidad de conservación de la vida silvestre, investigar y estudiarla para mejorar su manejo y calidad de vida. Por lo que el problema a resolver es tener una distribución de sus áreas que cumplan con esta función. En este tenor, el objetivo de esta investigación de caso de estudio simple y holístico, es diseñar una metodología para tal fin. La metodología utilizada fue la revisión documental, consulta a expertos y construcción de la distribución de áreas. Los resultados son una distribución de animales con base a su hábitat, una matriz de convivencia, un diagrama de convivencia por ecosistemas y el layout integrador de las áreas. Se concluye que existe la oportunidad de aportar conocimiento en la temática de distribución de áreas.

Palabras clave: *Distribución en planta, layout, jardín zoológico, planeación sistemática de planta*

Abstract

All plant layouts are different, but there are some more peculiar than others, because they do not produce goods, but an experience like zoos, which have the purpose of conserving wildlife, researching and studying it to improve its management and quality of life. Therefore, the problem to be solved is to have a distribution of its areas that fulfill this function. In this sense, the objective of this simple and holistic case study research is to design a methodology for this purpose. The methodology used was documentary review, consultation with experts and construction of the distribution of areas. The results are a distribution of animals based on their habitat, a matrix of coexistence, a diagram of coexistence by ecosystems and the integrating layout of the areas. It is concluded that there is an opportunity to contribute knowledge on the subject of distribution of areas.

Key words: *Plant distribution, layout, zoological garden, Systematic Layout Planning*

Introducción

Tener una distribución de planta que sea segura para sus moradores, optimice todos los recursos materiales, disposición de equipos, recursos económicos, energía, información, tiempos, distancias y otros factores que se encuentren inmersos en la producción de un bien o el de prestar un servicio, es la ventaja competitiva de la organización en el sector de la industria de la transformación. Resultado de la planeación y utilización de métodos y metodologías para fundamentar el orden de la disposición de las áreas de trabajo. Así como de la maquinaria, equipo e instalaciones de servicios.

Por su parte la distribución de las áreas de un jardín zoológico tiene el compromiso de conservar la vida silvestre, realizar estudios para mejorar la crianza y fomentar el aprendizaje y manejo de animales en espacios de cautiverio, así como de garantizar no poner en riesgo los diversos ecosistemas que lo componen, producir la sensación de bienestar a los visitantes; al ser una alternativa de entretenimiento e impacto a largo plazo en las actitudes que se realicen en los diferentes espacios del zoológico [1]. En este tenor, no se identificó públicamente una metodología para la realización de un layout de un zoológico.

Por lo anterior, la presente investigación de estudio de caso, tipo de diseño de caso simple y holístico [2], tiene como objetivo, diseñar una metodología de distribución de áreas para la exhibición de especies animales en un jardín zoológico para la conservación de la vida silvestre, a través de contribuir al bienestar de las variedades de animales y por ende mejorar su calidad de vida y garantizar un entretenimiento al visitante.

Metodología

Este apartado tiene la finalidad de describir el diseño de la metodología para desarrollar la investigación y posteriormente dar cauce al punto de resultados y discusión.

Para realizar la distribución de las áreas del zoológico, se plantean tres etapas, en cada una de ellas se indica el método a utilizar o las acciones a realizar, así como el resultado. De forma sintética se ilustran en la Figura 1.

Figura 1. Metodología empleada.

Etapa 1 Revisión documental

En esta etapa inicial, se utilizó el método de análisis de contenido, que permite resultados de reproducibilidad a partir de realizar las fases mostradas y que se sintetizan en la Figura 2.

Figura 2. Método de Análisis de Contenido [3].

Etapa 2 Consulta a expertos

La consulta a expertos tiene la finalidad de obtener información específica del comportamiento de los animales en jardines zoológicos o espacios de cautiverio. Para tal fin, se seleccionó la técnica TKJ, porque su objetivo se basa en llegar a un consenso grupal a través de buscar una solución a un problema, estableciendo un fin o conjunto de objetivos en común, contar con participantes organizados de tal forma que permita tener una discusión abierta sobre los diferentes aspectos del problema a tratar. Por lo que TKJ es una opción viable para hacer la consulta a expertos [4] y se puede visualizar de forma sintética su procedimiento en la Figura 3.

Figura 3. Proceso de la técnica participativa TKJ [4].

Etapa 3 Construcción de la metodología para la distribución de áreas en un zoológico

La conclusión de la metodología de trabajo, se realiza con la compilación de la información obtenida en las etapas anteriores, dando inicio al diseñar la propuesta para obtener la distribución en planta del jardín zoológico. Este procedimiento, se muestra en la Figura 4.

Figura 4. Metodología para la distribución de áreas en un zoológico.

Resultados y discusión

A partir del desarrollo de las diversas actividades indicadas en la metodología, se obtienen los siguientes resultados:

Etapa 1 Revisión documental

Con el apoyo de la herramienta contenida en la Biblioteca digital de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, llamada "Primo" y que es un metabuscador de fuentes de información en formato impreso o digital como son libros, videos, artículos, por nombrar algunos de ellos, se obtuvo lo siguiente:

Para el concepto de Distribución de planta, layout, metodologías o métodos, en primera instancia, se localizaron 2,104, artículos científicos, 52 periodísticos, 11 libros y 2 capítulos de libro. Posteriormente al aplicar el análisis de contenido, se obtuvieron 627 artículos, 3 artículos de periódico y dos libros con una antigüedad de 5 años. Sin embargo, sólo se identificó un artículo con la temática relacionada con la organización de las circulaciones en zoológicos [5] con una antigüedad de 12 años, al relacionar la distribución de planta con las áreas de un zoológico.

Por lo anterior, se discute que la distribución en planta no exclusivamente debe ser orientada a proceso de manufactura como se manifiesta en la literatura [6], [7], pero por otra parte, la metodología de SLP (Systematic Layout Planning) que se reporta desde su creación [8], hasta nuestros días [9], [10], [11], [12], con diferentes aplicaciones, se asevera que es una metodología de mayor utilidad en la resolución de problemas de layout, al considerar no solamente cuestiones cuantitativas, sino también los aspectos cualitativos como la relación entre áreas, ergonomía para los trabajadores, así como requerimientos especiales en los procesos y almacenes. Por lo que es un referente para generar o plantear innovaciones metodológicas para resolver problemas de distribución en planta, sobre todo de las no comunes o no convencionales.

Para el caso particular de la distribución de áreas de un zoológico, se tomará en cuenta el principio de relación entre áreas desde el punto de vista cualitativo.

Con relación a las distribuciones en jardines zoológicos, se obtuvo una referencia [5], donde su alcance es mostrar los tipos de circulación que existen en este tipo de espacios. Se plantea que la distribución espacial donde se ubiquen las especies a exhibir, se base en un hilo conductor que garantice continuidad a través de una estructura lógica y comprensible. Por lo que se recomienda que el acomodo de las zonas de exhibición de los animales, obedezca a las variables como paisaje bioclimático o biomas, hábitat de la especie y parentesco entre especies.

Por lo anterior, se tomará como referencia a considerar la organización con Jerarquía Loop Central, por permitir diseñar diferentes recorridos, así como ser práctico en zoológicos grandes y poder dispersar las zonas de exposición y a los visitantes [5].

Como parte sustantiva que norma el funcionamiento de un jardín zoológico se identificó que son principalmente la Legislación Federal integrada por:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Ley de Planeación.
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
- Ley Federal de Derechos.
- Ley General de Vida Silvestre.

También juegan un papel importante para realizar una eficiente distribución de áreas, el apego a normas que regulan el buen funcionamiento dentro del zoológico, como:

- NOM-051-ZOO-1995: Trato humanitario en la movilización de animales.
- NOM-061-ZOO-1999: Especificaciones zoonosanitarias de los productos alimenticios para consumo animal.
- NOM-059-ZOO-1997: Salud animal. Especificaciones de productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos.
- NOM-054-ZOO-1996: Establecimiento de cuarentenas para animales
- NOM-045-ZOO-1995: Características zoonosanitarias para la operación de establecimientos donde se concentren animales para ferias, exposiciones, subastas, tianguis y eventos similares.

Etapa 2 Consulta a expertos

El objetivo de esta etapa fue construir la relación de especies de animales con la forma de convivencia, considerando los biomas, hábitat de la especie y parentesco entre especies.

El resultado obtenido es la propuesta de integrar 14 áreas conformadas por 54 especies animales. Se determinó considerar 6 climas, para relacionar con las diferentes áreas, dando como resultado 36 combinaciones, asociado a identificar el número de incidencias entre ellas. Destacando con mayor incidencia el clima denominado estepario. Los resultados obtenidos, se muestran en la Figura 5.

DISPERSION ANIMAL		ECOSISTEMA	
A	ÁFRICA	ANTÍLOPE ELAND	
		BORREGO BERBERISCO	
		CIERVO ROJO	
B	ÁFRICA SALVAJE	ANTÍLOPE DE AGUA	
		AVESTRUZ	
		ÓRIX CIMITARRA	
		VENADO	
C	AFRICANO-ÁRABE	CAMELLO ARÁBIGO	
		CONEJO	
		CUYO	
		HAMSTERS	
D	ASIÁTICA	CIERVO ROJO	
		BÚFALO ASIÁTICO	
		CABRA DE ANGORA	
		CAMELLO	
		PATO	
		ZORRILLO	
E	BAKULI	BORREGO MUFLON	
		ANTILOPE ELAND	
F	BOSTWANA	CEBRA	
		BURRO	
		CABALLO	
G	INTERNACIONAL	EMÚ	
		GAMO EUROPEO	
		GANSO DOMESTICO	
		HAMSTERS	
		PONY	
		ZORRILLO	
H	MOMBASSA	ANTÍLOPE DE AGUA	
		AVESTRUZ	
		CEBRA	
I	NORTEAMÉRICA	ARMADILLO	
		BORREGO MUFLON	
		CHIVO	
		COATÍ MARRÓN	
		GRISÓN	
		MAPACHE BOREAL	
		ZORRILLO	
J	SUDAMÉRICA A	CONEJO	
		GRISÓN	
		MAPACHE BOREAL	
		PATO REAL MEXICANO	
K	SUDAMÉRICA B	CIERVO AXIS	
		CAMALEÓN	
		LLAMA	
L	TANZANIA	ANTÍLOPE ELAND	
		CEBRA	
		ÑU AZUL	
M	UGANDA	ANTÍLOPE ELAND	
		ANTILOPE DE AGUA	
		AVESTRUZ	
N	VALLE TORTUGA	CAMALEÓN	
		IGUANA	
		TORTUGA DE TIERRA	

DISTRIBUCIÓN DE ECOSISTEMA			
CLIMA	SIMBOLOGÍA	No. DE ÁREAS	% DE CLIMA EN DISTRIBUCIÓN
ESTEPARIO		12	33%
DESÉRTICO		6	17%
LLANURA		7	19%
BOSQUE TROPICAL		4	11%
BOSQUE TEMPLADO		3	8%
MATORRAL		4	11%
COMBINACIONES TOTALES		36	100%

MAYOR INCIDENCIA	33%	ESTEPARIO
	19%	LLANURA
	17%	DESÉRTICO

Figura 5. Distribución de animales con base a su hábitat.

Obtenida la distribución de animales por hábitat, se procedió al diseño y construcción de una matriz cruzada de aportación de esta investigación para determinar la calidad de convivencia entre áreas. Por lo anterior, se tuvo que acordar una escala de valores para los tres tipos de convivencia existente entre las especies, proponiéndose 2 puntos para una buena convivencia, un punto para una regular convivencia y cero puntos para una mala

convivencia. Dando como resultado que el área con mayor porcentaje de convivencia es Bakuli con 14%, seguida por la de África con 10%. La matriz construida, se ilustra en la Figura 6.

MATRIZ DE CONVIVENCIA ANIMAL																	
		ÁFRICA	ÁFRICA SALVAJE	AFRICANO-ÁRABE	ASIÁTICA	BAKULI	BOTSWANA	INTERNACIONAL	MOMBASSA	NORTEAMÉRICA	SUDAMÉRICA A	SUDAMÉRICA B	TANZANIA	UGANDA	VALLE TORTUGA		
ÁREA	CLAVE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	PUNTOS	CONVIVENCIA%
ÁFRICA	A	2	2	2	1	2	2	0	0	0	0	0	1	2	0	12	10%
ÁFRICA SALVAJE	B	2	0	0	2	2	2	0	1	0	0	0	2	0	0	11	9%
AFRICANO-Arabe	C	2	0	0	1	2	2	0	2	0	0	0	0	1	0	10	8%
ASIÁTICA	D	1	2	1	0	2	2	2	0	0	0	0	0	1	0	10	8%
BAKULI	E	2	2	2	1	0	0	0	2	2	2	2	0	2	0	17	14%
BOTSWANA	F	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	8%
INTERNACIONAL	G	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	5%
MOMBA SSA	H	0	1	2	0	2	0	0	0	0	1	2	0	0	0	8	7%
NORTEAMÉRICA	I	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	1	0	2	0	7	6%
SUDAMÉRICA A	J	0	0	0	0	2	0	0	1	2	0	2	0	0	0	7	6%
SUDAMÉRICA B	K	0	0	0	0	2	0	0	2	1	2	0	0	0	0	7	6%
TANZANIA	L	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3%
UGANDA	M	2	0	1	1	2	1	2	0	2	0	0	0	0	0	11	9%
VALLE TORTUGA	N	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2%
	Σ	12	11	10	10	17	9	6	8	7	7	7	3	11	2	120	100%

VALOR DE CONVIVENCIA	
BUENA	2
REGULAR	1
MAL	0

ÁREAS CON MAYOR CONVIVENCIA	
%	SECCIÓN
14%	BAKULI
10%	ÁFRICA

Figura 6. Matriz cruzada para determinar la relación de convivencia por sección (elaboración propia).

Etap 3 Construcción de la metodología para la distribución de áreas en un zoológico

La integración de los resultados previos en las etapas 1 y 2, conllevan a los siguientes resultados.

La base para llegar a la propuesta del mapa de la distribución de áreas, primero se debe generar el diagrama de distribución por convivencia y ecosistemas. Para ello, se parte de ir acomodando por pares, un arreglo matricial con un ordenamiento basado en las restricciones de área de pertenencia por hábitat y porcentaje de convivencia, preferentemente de mayor a menor. Se recomienda tomar como pivotes centrales las áreas de mayor convivencia. Por lo que, para este caso, se agrupan por conveniencia en A-E, B-M, C-D-F, H, G-I-J-K y L-M. dando como resultado 6 grupos. Con estos grupos, se realizarán arreglos de combinaciones por pares, por lo que se obtienen 21 arreglos como los que se muestran en la Figura 7.

Figura 7. Ejemplos de representación de arreglos por bloques.

Posteriormente se analizan cada uno de ellos para verificar si cumple con las restricciones y se selecciona el que cumpla con las condicionantes. Para que posteriormente, el arreglo seleccionado se desglose por cada grupo y verificando que siga cumpliendo con las restricciones de buena, regular o mala convivencia, se apruebe el arreglo resultante. Por lo que, en este caso, el arreglo 21 al ser desglosado y verificar el cumplimiento de restricciones,

da como resultado el que se muestra en la Figura 8. Posteriormente, se generará el diagrama de relaciones por convivencia y ecosistemas para verificar visualmente si el arreglo cumple con las restricciones de convivencia.

Figura 8. Arreglo de bloques resultante del desglose de las áreas y sus relaciones.

En comparación con un diagrama de hilos, utilizado para visualizar la relación entre los departamentos en una planta de manufactura, aquí se construye un diagrama de relación de convivencia, dando como resultado el que se muestra en la Figura 9. Donde se identifica que los resultados obtenidos en el arreglo de la Figura 8, determinan que la sección de Bakuli y África, es el eje central o pivote para determinar el diagrama de distribución de los animales por conveniencia y ecosistema.

Figura 9. Diagrama de distribución por convivencia y ecosistemas.

Con base al arreglo de bloques resultante del desglose de las áreas y sus relaciones, la sección de mayor porcentaje de convivencia por bloques ilustrado en la Figura 8, más la información de la Etapa 1 y teniendo como base el predio localizado en el estudio de localización, donde se indican los niveles del terreno, se propone la distribución de las 14 secciones mostradas en la Figura 10. Mientras que en la Figura 11, se muestran los caminos de recorrido y la ubicación de espejos de agua como parte del paisaje que haga más atractivo el jardín. Posteriormente en la Figura 12, se ilustran las áreas de cada sección, esto tomando como base la cantidad de animales y el territorio que ocupan para su desarrollo y convivencia, aunado con el recorrido por todas las secciones. Cabe hacer mención que se aplica la organización con Jerarquía Loop Central [5].

Figura 10. Distribución de las áreas por sección del zoológico.

Figura 11. Distribución de las rutas para observar las secciones del zoológico.

Figura 12. Layout integrando las 14 secciones y el recorrido por el jardín zoológico.

Con el conjunto de imágenes mostradas en las Figuras 9 a 12, se verifica que el planteamiento de la metodología, da resultados a los problemas no convencionales de distribución de planta. Teniendo como respaldo para verificar la factibilidad y viabilidad de realizarse, el conjunto de arreglos pareados donde se coteja el cumplimiento de las restricciones en la organización de áreas.

Trabajo a futuro

Los trabajos por realizar son en dos vertientes, la primera que está relacionada con la etapa de realizar la propuesta de simular los comportamientos de las diferentes especies para comprobar que se está proponiendo

un layout adecuado a cumplir con la finalidad del jardín zoológico. Para ello es necesario recurrir al diseño y desarrollo de un algoritmo que facilite la generación de los arreglos pareados y se ahorre tiempo en la generación manual. En otro tenor, al comprobar e ir mejorando la metodología, se vislumbra complementarla con la integración de la realización del presupuesto de las obras para comprobar a través de la evaluación económica y financiera la factibilidad de realizarla.

Conclusiones

Al plantear el objetivo de diseñar una metodología capaz de dar respuesta a la organización de áreas de espacios para la exhibición bajo la buena convivencia entre especies de diversos animales, se tiene que si es posible con una adecuada metodología de investigación. En este caso, la revisión documental, permitió tener la información necesaria para poseer un panorama sistémico del problema a resolver, dando la pauta en puntos esenciales para consultar en un segundo momento a experto del tema.

La contribución que se consigue con la aplicación de la técnica TKJ, al organizar de forma eficiente la participación de los expertos, permitió la generación de tres instrumentos que son utilizados en la aplicación de la metodología diseñada para resolver problemas de distribución de plantas no manufactureras. Por lo que el instrumento de distribución de animales con base a su hábitat, la matriz de convivencia y el diagrama de convivencia por ecosistemas, facilitaron la integración y diseño de la propuesta del layout de las zonas del jardín zoológico.

Por lo anterior, se identifica una beta de oportunidades para ampliar el conocimiento en relación a la distribución de áreas de convivencia de especies y el conjunto de variables que intervienen en sus hábitats. Invitando a mejorar este tipo de metodologías heurísticas.

Referencias

- [1] I. Escobar-Ibarra, D. Mota-Rojas, F. Gual-Sill, C. R. Sánchez, CR, F. Baschetto y M. Alonso-Spilsbury, "Conservation, animal behaviour, and human-animal relationship in zoos. Why is animal welfare so important?". *J Anim Behav Biometeorol*, vol. 9, nº 2, pág. 0-0, 2020.
- [2] A. M. Enrique, y E. Barrio, "Guía para implementar el método de estudio de caso en proyectos de investigación", *Propuestas de investigación en áreas de vanguardia*, 159-168, 2018.
- [3] R. Hernández-Sampieri, y C. Mendoza, "Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta", México, Editorial Mc Graw Hill Education, 2018.
- [4] J. Garnica, "Modelo sistémico para la innovación producto-tecnología en las pequeñas y medianas empresas", Tesis de doctorado, UAPEP, México, 2012.
- [5] G. Collados, "Organización de circulaciones en zoológicos", *ZooLex Organización de diseño de zoológicos*, https://zoolex.org/media/uploads/2018/07/30/collados_organizacion_circulaciones.pdf. 2004.
- [6] C. Pantoja, J. P. Orejuela, and J. J. Bravo, "Metodología de distribución de plantas en ambientes de agrupación celular," *Estud. Gerenciales*, vol. 33, no. 143, pp. 132–140, Apr. 2017.
- [7] R. D. Buitrago-Pulido, "Análisis bibliométrico sobre la producción científica en distribución en planta en la red Redalyc durante el periodo 2007 – 2017", *Scientia Et Technica*, 24 (3),446-450, 2019.
- [8] R. Muther, "Distribución en planta", Barcelona, Editorial Hispano Europea, 1981.
- [9] O. V. Potadar, G. S. Kadam, H. Vasudevan, V. Kottur y A. Raina, "Development of Facility Layout for MediumScale Industry Using Systematic Layout Planning", en *Proceedings of International Conference on Intelligent Manufacturing and Automation*, noviembre 2018.
- [10] B. Suhardi, E. Juwita y R. D. Astuti, "Facility layout improvement in sewing department with Systematic Layout planning and ergonomics approach," *Cogent Engineering*, vol. 6, n.º 1, 2019.
- [11] K. J. Torres Soto, C. W. Sánchez, N. M. Castañeda, y L. S. Flórez, "Metodología SLP para la Distribución en Planta de Empresas Productoras de Guadua Laminada Encolada (GLG)". *Ingeniería*, vol. 25, núm. 2, págs. 103-116, 2020.
- [12] A. P. Lista, G. L. Tortorella, Mostafa, S. David y M. Bouzon, "Lean layout design: un caso de estudio aplicado a la industria textil". *Producción*, vol. 31, núm. 1, pp.1-16, 2021.